

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA QAVSLI IFODALAR MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

Yo'ldasheva Gulira'no

Andijon davlat universiteti Pedagogika

fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

II bosqich 201-guruh talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida o'qitiluvchi qavsli ifodalar mavzusining o'qitilish metodikasi, qavsli ifodalarning sinflar kesimida tahlili, mavzuga oida misol va masalalar va ularning ishlanish usullari, qavsli ifodalarning ahamiyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: matematika, darslik, qavs, bo'laklash, ifoda, kartochka, bo'lak, qo'shish, ayrish, amallar ketma-ketligi.

Boshlang'ich sinflarda matematika darslarida qavsli ifodalar mavzusining ahamiyati katta. Bu mavzu bolalarda 2 va undan ortiq sonlarni qo'shishda birmuncha qulayliklar keltirib chiqaradi va bo'laklab qo'shish mavzularida muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Qavsli ifodalarni o'rgatish uchun tayyorgarlik davrida o'qituvchi ma'lum yig'indini ikkita kartochka tarzida ifodalaydi. Misol uchun $10+(7+2)$ ifoda uchun $7+2$ va $9+10$ ifodadan iborat kartochka tuzadi. O'qituvchi doskaga $7+5$ ifodani yozadi va uni yig'indi deya o'qishga o'rgatadi va bolalar oldiga „Yig'indining natijasi nechchi bo'ladi?“ savolini qo'yadi. So'ngra yig'indi natijasiga 10 sonini qo'shishni o'rgatadi va $10+9$ ifoda tarzida doskaga yozadi. Quyidagi hollar ham mana shunday ifoda tarzida tuziladi.

15 va 30 yig'indisidan 5 ni ayiring yoki 40 va 20 yig'indisiga 40 ni qo'shing kabi. Ana shunday tayyorgarlik darslaridan so'ng o'qituvchi o'quvchilarga qavslari ifodalarni o'rgatishga o'tadi.

O'quvchilar 5 va 3 sonining ayirmasiga 8 ni qo'shishimiz kerak, endi mana bu kartochnalarga qarang. (doskaga 5-3 ifoda yozilgan kartochna ilinadi). Bu nimani anglatadi? Bu ayirmaga 8 sonini qo'shamiz (8 soni yozilgan kartochna ilinadi). Ayirmani hisoblang va ayirmaga 8 sonini qo'shing. Necha hosil bo'ldi?

5-3 ifodaning ayirmasini qanday yozamiz. Bizda bu ayirmani ifodalovchi kartochna yo'q. Shuning uchun 5-3 ifodaning ayirmasini alohida doirachaga chizib qo'yamiz. (5-3) Bu ayirma natijasini ifodalaydi. So'ngra + ishorasi qo'yilib, 8 raqami yoziladi. Natijada (5-3) +8 ifoda hosil bo'ladi. Daftarga esa bunday ifodalar yozilganda doirachaning tepa va pastki qismlari yozilmay, ikki yoni yoziladi. Faqat qavslar qoldiriladi. Qavslar dastlab 5 va 3 sonining ayirmasini topishni so'ngra ayirmaga 8 sonini qo'shishni anglatadi.

Yuqoridagi ikki misolning tahlili bilan tanishamiz. O'quvchilarga ushbu chizma orqali ko'rsatib, tushuntirish ham qulay. Avvalgi misollarda 2+3 kabi ifodaning javobini yozish o'rniga shu ifodaning o'zini yozib, qavslarga olgan edik. Endi esa xuddi shu ishni teskari amalini bajaramiz. Ya'ni 15 ni 10+5 ning natijasi qilib olamiz va rasmda ko'rsatilganidek 1 ta o'nlik va 5 ta birlik holiga keltiramiz. Endi unga 3 birlik qo'shishimiz lozim. Birinchi katakcha birliklar bilan to'lgan va 1 o'nlikni bildiradi. Ikkinchi katakcha esa to'lmagan. Shuning uchun 3 ta sharchani shu katakchaga joylashtiramiz. 5 ta sharchaga 3 ta sharchani qo'shgan edik, 8 ta sharcha

hosil bo'ldi. Ammo katakcha to'lmadi. Demak bizda jami sharlar bitta o'nlik va 8 ta birlik hosil qildi. Ushbu amallarni qavsli ifoda yordamida quyidagicha yechishimiz mumkin.

$$15 + 3 = (10 + 5) + 3 = 10 + (5 + 3) = 10 + 8 = 18$$

Ikkinchi misolga qaraymiz. Va bunda ham xuddi shunday amallar bajarib, doskada hisoblaymiz.

$$15 - 3 = (10 + 5) - 3 = 10 + (5 - 3) = 10 + 2 = 12$$

Endi yana bir topshiriqni bajaramiz. 8 sonidan 3 va 2 sonlarini yig'indisini ayiramiz. Bunda ham avvalgi topshiriq kabi doskaga 3 va 2 soni yig'indisi yozilgan ifoda va 8 soni yozilgan kartochkalar ilinadi. 3 va 2 soni yig'indisini ifodalovchi kartochka bizda mavjud emas. Shuning uchun 3+2 ifodani qavsga olamiz. Avval qavs ichidagi ifoda bajarilsa, mana shu ifodaning javobi shu demakdir. So'ngra 8 sonidan yig'indini ayriymiz. Natijada 8-(3+2) hosil bo'ladi. Bunda o'quvchilar o'qituvchiga misolni qanday yozishni aytib turishlari lozim.

Endi xuddi shu misolni boshqacha tarzda ko'rib chiqiladi. 8 va 3 sonlarining ayirmasiga 2 sonini qo'shish kerak. 8 va 3 sonlari ayirmasini ifodalash uchun ularni alohida belgilaymiz. So'ngra +2 sonini yozamiz. (8-3)+2 ifoda hosil bo'ladi. Biz bunda qanday amallar bajardik? 8 va 3 ayirmasini nega bu tarzda ifodaladik? Mana shu savollarga o'quvchilar bilan birgalikda javob topiladi, so'ngra doskaga ikkala ifodani ham ustma-ust yozib chiqiladi.

$$8-(3+2)$$

$$(8-3)+2$$

Ifodalarning javoblarni hisoblang. Bu natijalarni taqqoslang. Bular nimasi bilan o'xshash va yana nimasi bilan farq qiladi? (amallar bir xil sonlar ustida bajariladi, ishoralar ham bir xil, biroq qavslar boshqa-boshqa joyga qo'yilgan. 1-misolda sonlar ayirmasini sondan ayirish kerak, 2-misolda sonlar ayirmasiga sonni qo'shish kerak) Keling bu misollarni yechamiz. Bunda avval qavs ichini hisoblaymiz 3+2 ifodani hisoblasak 5 soni hosil bo'ladi. Endi 8 sonida 5 sonini ayriymiz 8-5=3 Demak birinchi ifodaning javobi 3. Endi ikkinchi ifodani hisoblaymiz. Avvalo qavs

ichidagi 8-3 ifodani hisoblaymiz. Natijada 5 soni hosil bo'ladi. Endi esa 5 soniga 2 sonini qo'shamiz $5+2=7$. Ikkinchi misolning javobi 7 bo'ldi.

$$8-(3+2)=3$$

$$(8-3)+2=7$$

Demak birgina qavsning o'rnini almashtirish orqali biz mutlaqo boshqacha natijaga erishishimiz mumkin ekan.

Ishlangan barcha misollardagi qulay usulda o'nliklarga o'nliklar, borliklarga birliklarni qo'shish uchun tuzilgan ifodalarni qavs orqali yozish guruhlash qonuniyatiga taaluqlidir.

Guruhlash qoidasiga ko'ra o'zaro mos birliklar hisoblashda bir qancha qulayliklarga ega bo'lish uchun guruhlanadi.

Shu tarzda bolalar bu qoidani ma'nosini anglab yetgach, ularga bir necha guruhlashga oid qavsli ifodalar berilishi mumkin bo'ladi. So'ngra bolalar guruhlangan qo'shiluvchilar ifodasini ularning yig'indisi bilan almashtirishga kirishadilar va bu xossa yordamida turli xil misollarni yechishni o'rganadilar. Bu paytga kelib o'quvchilar bir va ikki amalli, qavs ishtirok etgan matematik ifodalarni yozib, o'qiy olishlari kerak.

Agar songa yig'indi yoki ayirmani qo'shish kerak bo'lsa, ular qavs ichiga yoziladi. Qavs ichida berilgan amallar birinchi bajariladi:

$$10 + (5 + 3)$$

$$10 + (5 - 3)$$

Ushbu qoidani yaxshilab o'qiy va bolalar bilan birgalikda tahlil qilamiz.

Birinchi qavsda yig'indiga 10 sonini qo'shish lozim. $5+3$ yig'indining natijasi 8. Lekin bizda 8 soni berilmagan. Shuning uchun 8 sonini ifodalovchi $5+3$ sonini qavsda yozamiz va birinchi bajaramiz. Shundagina yig'indi natijasiga 10 sonini qo'shishimiz mumkin bo'ladi. $10+8=18$

Ikkinchi misolda esa 10 soniga ayirmani qo'shish kerak. Lekin bizda ayirma natijasi yo'q. shuning uchun ayirma natijasini topib olamiz. Yani 5-3 ni qavs ichida yozib birinchi hisoblaymiz. javob 2. So'nggida 10 dan 2 ni ayriymiz. $10-2=8$

Shu kabi misollar tarzida bolalarda qavsli ifoda qatnashgan misol va masalalar ishlanish ko'nikmasini shakllantirish muhim. Qavsli ifodalar yordamida hisoblash bolalarning bo'laklab qo'shish mavzularini, guruhlash qonuniyatini teranroq anglab yetishiga va bunday misollarda chalkashliklarga duch kelmasligiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” N.Bikbaeva. R. Sidelnikova. G.Adambekova.
2. „Matematika o'qitish metodikasi” o'quv-metodik majmua. Alimov.B.N. Esonturdiyev.M.N.2019-yil. Chirchiq.
3. 1-sinf. Matematika darsligi. M.Ahmedov , N.Abdurahmonova, M. Jumayev. 2019-yil.Toshkent.
4. 2-sinf. Matematika darsligi (yanggi nashr). L.O'rinboyeva, Sh.Ismailov, N.Ruzikulova, U.Raxmonov, M.Jumayev, N.Ismailova, N.Usmanova
5. 3-sinf. Matematika darsligi. 2021-yil. Toshkent.
6. 4-sinf. Matematika darsligi. N.Bikbayeva, E.Yangabayeva, K.Girfanova. 2017-yil. Toshkent.
7. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
8. Komilova, N. A. Comparative Analysis of Gender Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
9. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).

10. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
11. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). О 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.

18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>